

TURKISTONDA "O'LKA ISHLARI BO'YICHA KENGASH" FAOLIYATI

Valiyeva Nafisa Abdumajitovna

Namangan davlat pedagogika instituti

Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası dotsenti

E-mail: nafisavaliyeva6@gmail.com

Tel: +998-90-553-91-81

Annotatsiya

Ushbu maqolada 1917-yil aprelda Muvaqqat hukumat qarori bilan "Turkiston o'lkasida Muvaqqat hukumat 1917-yil 6-martda butun xalqqa e'lon qilgan asoslarda mustahkam tartib o'rnatish maqsadida va o'lkani boshqarish yuzasidan joylarda tug'ilgan masalalarini hal qilish uchun..." Muvaqqat hukumatning Turkiston komiteti tuzilgani; Turkiston komiteti "Turkiston o'lkasi Buxoro va Xiva hududidagi butun hokimiyatni o'z qo'liga olgani; u bolsheviklar partiyasidan tashqari, turli partiyalarning vakillaridan tashkil topishi va undagi muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Muvaqqat hukumat, Turkiston komiteti, bolsheviklar partiyasi, Turkiston Nizomi, Petrogradada inqilob, o'lka boshqaruvi, Beshinchi darajali maslahatchisi, umumshahar mitingi, xalq sudi, general-gubernator, hukumat boshqaruvi.

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНЫ» В
ТУРКЕСТАНЕ**

Аннотация

В данной статье описывается создание Туркестанского комитета Временного правительства в апреле 1917 года постановлением Временного правительства «с целью установления стабильного порядка в Туркестанской области на основе заявления Временного правительства всему народу от 6 марта 1917 года и решения местных вопросов, связанных с управлением регионом...»; Туркестанский комитет «взял на себя всю власть в Туркестанской области, включая Бухару и Хиву; в его состав входили представители различных партий, помимо большевистской партии».

Ключевые слова: Временное правительство, Туркестанский комитет, Большевицкая партия, низами Туркестана, революция в Петрограде, местное самоуправление, советник пятой степени, городское собрание, народный суд, генерал-губернатор, государственное управление.

ACTIVITIES OF THE “COUNCIL FOR CITIZEN AFFAIRS” IN TURKESTAN

Abstract

This government document describes the creation of the Turkestan Committee of the Provisional Government in April 1917, “with the aim of establishing a stable order in the Turkestan region based on the Provisional Government's declaration to the entire people on March 6, 1917, and resolving local issues related to the governance of the region...”; the Turkestan Committee “assumed all power in the Turkestan region, including Bukhara and Khiva; various parties, including the Bolshevik party, are represented in its membership.”

Key words: Provisional Government, Turkestan Committee, Bolshevik Party, lower classes of Turkestan, revolution in Petrograd, local government, five-degree councilor, city assembly, people's court, governor-general, state administration.

Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo‘mitasi o‘z faoliyatida, 1917-yil 29-apreldagi majlis qaroriga binoan “O‘lka ishlari bo‘yicha kengash” (Kengash) tuzdi. Ushbu kengash o‘z faoliyatini Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo‘mitasi huzurida olib borishi belgilandi. Kengash tuzishga oid majlisida: Dinin, Norbo‘tabekov, Zimin, Shagiahmedov, Lapin, Dobkevich, Broydo, Ivanov, Karpuxinlar ishtirok etgan. Maslahat ovozi bilan viloyat komissarlari Trizna va Dorrerlar qatnashgan[1].

Ayni paytda ushbu majlisda Turkiston boshqaruv qo‘mitasi a‘zolari: N. N. Shepkin (rais), Yel patevskiy, Davletshin, Lipovskiy, Shkapskiy, Maqsudovlar ham ishtirok etgan va uning tarkibi 23 nafarni tashkil qildi[2]. Mazkur kengash o‘lka boshqaruv tizimida muhim rol o‘ynashi, xususan, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo‘mitasi ko‘rsatmasi asosida o‘lka boshqaruvi tizimi bilan bog‘liq: ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy, harbiy-siyosiy hayoti

bilan bog'liq huquqiy-normativ hujjatlar loyihalarini ishlab chiqib, ularni markaziy Muvaqqat hukumat ixtiyoriga taqdim etishi qayd etilgan[3].

Kengashning tarkibiga o'lkadagi ijroiya qo'mitasi syezdi tomonidan saylangan 3 nafar, o'lka ishchi, soldat deputatlari syezdida saylangan 3 nafar, o'lka musulmonlari syezdida saylangan 3 nafar, Toshkent shahar dumasidan 2 nafar, o'lkaning barcha-5 viloyatidan 2 nafardan, ya'ni umumiy hisobda 10 nafar, Buxorodagi rus posyolkalaridan 2 nafar vakillar kirishi belgilandi.

Ayni paytda, Kengash tomonidan o'lka, uyezd-shahar, volost boshqaruv tizimiga oid taklif va mulohazalarini ham Turkiston boshqaruv muvaqqat qo'mitasiga bildirib boradi. Kengash o'z faoliyatida turli masalalar bilan shug'ullangan. Masalan, 1917 yil 2 maydagi yig'ilishida o'lka boshqaruv tizimida aholiga qurol-yarog' berish masalasi ko'rib chiqildi. Xususan, Andijon uyezd Mixaylov qishlog'i dehqonlariga uchastka, uyezd va viloyat komissarlari xulosasi asosida, uchastka komissari ixtiyoriga qurol va o'qlarni berish masalasini ko'rib chiqib quyidagi mazmunda qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, turli millatlardan iborat aholiga qurol-yarog' berish maqsadga muvofiq emasligi hamda maxsus shart-sharoit tufayli qurolli himoya zarurati bo'lgan taqdirda, bu militsiya organlari orqali amalga oshirilishi, favqulodda holatlarda harbiy qo'shinlarni jalb etishi bilan amalga oshirilishi belgilandi[4].

Shuningdek, Kengash o'z faoliyatida joylarda mas'ul lavozimga nomzodlarni tasdiqlash va o'lkada ayg'oqchilik bilan shug'ullanayotganlarni chiqarib yuborish masalasi bilan ham shug'ullangan. Kengashning 1917-yil 6-maydagi majlisida Farg'ona viloyat komissari tomonidan Namangan uyezd komissari lavozimiga tayinlangunga qadar notarius lavozimida faoliyat olib borgan M. V. Pokrovskiyini nomzodini faoliyat yuritishiga rozilik bildirilgan[5]. Shuningdek, ushbu yig'ilishda yana Turkiston hududida harbiy ayg'oqchilik bilan shug'ullanlikda gumon qilinganlarni ma'muriy jazo sifatida chiqarib yuborish masalasi muhokama qilinib, quyidagi mazmunda qaror qabul qilingan:

-harbiy ayg'oqchilikda gumon qilinayotganlarni ma'muriy jazo tariqasida chiqarib yuborish mumkin deb hisoblansin;

-qochoqlarni Xitoydan qaytayotgani sabab, ma'muriy chiqarib yuborish kerak bo'lgan harbiy ayg'oqchilarni Yettisuv va Kopaldan boshqa hududlarga amalga oshirilsin[6].

Mavjud arxiv manbalariga ko'ra, Kegash majlislarida raislikni N. N. Shepkin olib borib, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi a'zolaridan tashqari Norbo'tabekov, Shagiahmedov, Dinin, Zimin, Ivanov, Dobkevich, Fiterman, Grossman, Broydo hamda polkovnik Cherkeslar ishtirok etgan. Mazkur Kengash a'zolari o'lka boshqaruv tizimida, xususan Turkiston va uyezd-shahar, viloyat aholisi hayoti bilan bog'liq ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, harbiy, madaniy-ma'rifiy yo'nalishlarida, u yoki lavozimlarga tayinlashlarda, joylardagi дума saylovlarida, oziq-ovqat bilan ta'minlash, manufakturani chetga chiqarish, rekvizitsiya, harbiy ayg'oqchilikda gumon qilinganlarni chiqarib yuborish va boshqa masalalarda qarorlar qabul qilish ishlari bilan shug'ullanganlar. Ayrim hollarda, o'z vakolat doiralarida yechim imkoniyati bo'lmagan masalalarda o'z taklif-mulohazalarini Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasiga yuborgan. Masalan, Kengash o'zining 6 maydagi majlisida Jarkent uyezd ijroiya qo'mitasining manufakturani rekvizitsiya qilish bo'yicha yuborgan telegrammani ko'rib chiqib, uni G'uljaga olib chiqib ketilishiga norozilik bildirganini muhokama qilingan. Kengash Muvaqqat qo'mitaga murojaat qilib, o'lkadagi manufaktura bilan bog'liq holatlarni o'rganib chiqishni tavsiya qilgan va "rekvizitsiya qilish mumkin" deb qayd etgan.

Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi o'z faoliyati doirasida har doim ham joylardagi jamoat tashkilotlari, Toshkent ishchi, askar deputatlari kengashi bilan muvofiqlashgan tarzda faoliyat yurita olmagan. Boshqaruv tizimidagilarni o'zaro kelishgan holda faoliyat olib bora olmaganligi, xususan, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasining mahalliy shart-sharoitni yaxshi bilmasligi, milliy ziyolilar va jamoat tashkilotlari tomonidan kutilayotgan masalalar va talablarga javob bera olmasligi o'lka boshqaruvida tizimli faoliyat olib borishga imkon bermadi. Masalan, 1917-yil 7-may kuni Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi va Sirdaryo viloyat deputatlar kengashi o'lka miqyosida tizimli ish yuritishiga qarata quyidagi mazmunda qaror qabul qilgan.

Hususan, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi tomonidagina u yoki bu shaxslarni lavozimlarga tayinlash Muvaqqat hukumat qo'ygan talablarga javob bermaydi, boshqaruv tizimiga tayinlash va bo'shatish bo'yicha muhokamalar, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasining belgilagan ko'rsatmasiga binoan, Kengash vakolatida ekanligidan kelib chiqib yuritilishi, Kengash tuzilgunga qadar u yoki bu lavozimlarga tayinlash va bo'shatish bo'yicha muhokamalar jamoat tashkilotlarida bo'lib bunday holat, jamoat tashkilotlarining rolini, siyosiy holatni, hokimiyatga nisbatan jamoat tashkilotlari ishonchini bildirardi.

Bundan tashqari, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi jamoat tashkilotlari so'rovi va tanqidiy munosabatini inkor etmasligi, Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi va Sirdaryo viloyat deputatlar kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlarni Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasiga ishonchsizlik deb qabul qilinmasligi va Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi tomonidan o'lkadagi boshqaruvni markazlashgan tizimidan qolmasligi kerak degan fikrga qo'shilmasligi belgilangan[7]. Ammo, shunga qaramasdan, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi a'zolarining o'lkadagi boshqaruv tizimiga oid viloyat komissarlari, Muvaqqat qo'mitaga yuborilgan telegrammasi ma'lum bir muhokamaga sabab bo'ldi. Xususan, Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi tomonidan 1917-yil 7-mayida qaror qabul qilib, unda Muvaqqat hukumat nomiga quyidagi mazmunda "tushuntirish" berilgan.

Unga ko'ra, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi faoliyati doirasida u yoki bu lavozimga tayinlash yoki bo'shatish Rossiya Muvaqqat hukumat belgilagan talablarga javob bermaydi.

Xususan, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasining o'zi belgilagandek, u yoki bu shaxsni lavozimga tayinlash yoki ozod etish masalasi dastlab Kengash majlisida ko'rib chiqilishi kerakligi, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi qoshida Kengash tuzilgunga qadar, u yoki bu lavozimga tayinlash va ozod etish ishlarini jamoat tashkilotlari tomonidan muhokama qilingan.

Bu o'lka miqyosida norasmiy, ammo jamoatchilikni mavjud hokimiyatga aniq bir ishonchidan dalolat bergan. Bundan tashqari, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasini

o'lkadagi jamoat tashkilotlari tomonidan bemalol tanqid qilingan va Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi, o'lka miqyosida boshqaruvni markazlashgan holda olib borishda davom etishi maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.

Shuningdek, Turkiston boshqaruv Muvaqqat qo'mitasi hamda Toshkent ishchi, soldat deputatlari o'rtasidagi boshqaruv tizimiga kadrlarni tayinlash va mansabdan ozod qilish o'lkadagi demokratik tartib va jamoat tashkilotlariga bog'liqligi va Muvaqqat hukumatning, boshqaruv bilan bog'liq har qanday qarori, jamoat tashkilotlari tomonidan inkor etilishi mumkin emasligi ta'kidlangan[8].

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Farg'ona viloyat davlat arxivi (FVDA), 121-fond, 1-ro'yxat, 12-ish, 132-varaq.
2. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Биринчи китоб. 1917-1939 йиллар. Тошкент: "O'zbekiston", 2019. -Б.26.
3. O'z MA, I-1044-fond, 1-ro'yxat, 25-ish, 1-varaq.
4. O'z MA, I-1044-fond, 1-ro'yxat, 25-ish, 6-varaq.
5. O'z MA, I-1044-fond, 1-ro'yxat, 25-ish, 11-varaq.
6. O'z MA, I-1044-fond, 1-ro'yxat, 25-ish, 12-varaq.
7. O'z MA, I-1044-fond, 1-ro'yxat, 25-ish, 18-varaq.
8. O'z MA, I-1044-fond, 1-ro'yxat, 25-ish, 19-varaq va orqasi.